

TEORÍA CRANEANA FUNCIONAL DE CORNELIS JAKOB VAN DER KLAAUW: UNA TEORÍA SOBRE ADAPTACIÓN MORFOLÓGICA

Vicente Dressino y Susana Gisela Lamas***

RESUMEN

Con el advenimiento de la Teoría Craneana Funcional de van der Klaauw, la morfología pudo vincular de una forma más precisa la relación entre estructura, función y presiones ambientales. De esta forma, constituyó un marco teórico fundamental para los estudios sobre crecimiento y desarrollo craneofacial. No existen antecedentes de una reconstrucción epistemológica de esta teoría.

El objetivo del presente trabajo es realizar una reconstrucción epistemológica mediante un enfoque hipotético-deductivo de la Teoría Craneana Funcional y determinar si cumple con los requisitos epistemológicos de una teoría. Se concluye que la Teoría Craneana Funcional no define términos teóricos como “unidad funcional” y “componente funcional”, existiendo vaguedad conceptual entre ambos. La introducción de la definición de ambos conceptos permite concluir que se refieren a entidades diferentes. Y, finalmente, la teoría de van der Klaauw puede ser organizada de un modo hipotético-deductivo.

Palabras clave: Teoría Craneana Funcional, van der Klaauw, adaptación, ecomorfología, epistemología.

FUNCTIONAL CRANIAL THEORY OF CORNELIS JAKOB VAN DER KLAAUW: A THEORY ABOUT MORPHOLOGICAL ADAPTATION

With the appearance of the Functional Cranial Theory of van der Klaauw, the morphology could link in a more precise way the relationship among structure, function and environmental pressures. It constituted a

* División Antropología del Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Argentina. *E-mail:* vdress@netverk.com.ar

** Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. *E-mail:* glamas@netverk.com.ar

fundamental theoretical frame for craneofacial studies of growth and development. Antecedents of an epistemological reconstruction of this theory do not exist.

The objective of the present work is to carry out an epistemological reconstruction by means of a hypothetical-deductive focus of the Functional Cranial Theory.

It is concluded that the Functional Cranial Theory doesn't define theoretical terms as "functional unit" and "functional component", existing conceptual uncertainty between both. The introduction of the definition of both concepts allows to conclude that they refer to different entities. And, finally, the theory of van der Klaauw can be organized in a hypothetical-deductive way.

Key words: Functional Cranial Theory, van der Klaauw, adaptation, ecomorphology, epistemology.

INTRODUCCIÓN

A principios del siglo XX la biología experimental se expandió rápidamente entre una gran variedad de disciplinas biológicas. En este sentido, la morfología experimental ejerció una fuerte influencia mediante su análisis reduccionista de las relaciones causales de los fenómenos naturales. Al mismo tiempo en Alemania y Holanda se desarrollaba lo que podríamos llamar la contracara de esta visión reduccionista con el auge de la morfología idealista. Entre estas dos concepciones teóricas disímiles, C. J. van der Klaauw [1893-1972] comienza a estructurar su teoría. Así, la noción epistemológica de biología holística de la Teoría Craneana Funcional, colisiona, por un lado, con la morfología idealista y, por otro lado, constituye una visión alternativa al reduccionismo experimental liderado principalmente por los países anglosajones. Aquí es necesario aclarar un poco más las diferencias entre ambas corrientes. La morfología idealista alemana proponía la existencia de un plan fundamental general o *bauplan*, que era el responsable de la construcción de las características morfológicas del organismo. Por otro lado, el reduccionismo experimental anglosajón propiciaba un concepto mecanicista del organismo con un testeo experimental fuerte acerca del funcionamiento de las estructuras anatómicas muchas veces alejado del correlato ambiental. Ambas corrientes, sin embargo, no lograron conciliar la morfología como respuesta, por un lado, a los patrones de tamaño y forma genéticamente condicionados y, por otro lado, a las presiones ambientales. Esto llevó a la escuela morfológica holandesa a desarrollarse en un camino equidistante de las concepciones en pugna anteriormente citadas.

La Teoría Craneana Funcional de C. J. van der Klaauw (1945; 1948; 1951; 1952), permitió vincular de una forma precisa la relación entre estructura, función y presiones ambientales. Este autor propuso un concepto dinámico de la estructura del cráneo, constituyendo un aporte fundamental para los estudios evolutivos de morfología funcional, morfología comparada (en especial la diferenciación entre tamaño y forma) y ecomorfología o morfología ecológica. Es importante destacar que el término morfología ecológica fue creado por van der Klaauw para aquellos estudios que se centran en la relación entre morfología y ambiente. Esta relación puede apreciarse a lo largo de toda la Teoría Craneana Funcional. Es pertinente aclarar que en la actualidad la ecomorfología prácticamente no se diferencia de la fisiología ecológica, de la ecomecánica o de otras disciplinas que estudian el funcionamiento de los organismos vinculados con el contexto ecológico de función. Asimismo, con el advenimiento de esta disciplina se constituye el origen de una rama de la biología con un importante crecimiento como el de la biología integrativa.

Una reelaboración posterior de la teoría realizada por Moss y Young (1960), estableció un fructífero marco teórico para distintas disciplinas biomédicas. En este último sentido, ejerció una fuerte influencia sobre los estudios de crecimiento y desarrollo craneofacial, reconstrucciones maxilofaciales, modificaciones quirúrgicas de malformaciones craneofaciales, etc.

Sin embargo, la teoría de van der Klaauw presenta numerosos detractores producto de una falsa disputa entre holistas y reduccionistas y de una errónea interpretación de la obra del autor. A modo de ejemplo, Hershkovitz (1977) afirmaba –dentro de un enfoque holístico extremo- que ninguna parte de un organismo es funcional o anatómicamente independiente de otras partes. Esta crítica si bien se dirigía a Moss, es tomada en cuenta debido a que se centra en el concepto de “independencia funcional relativa de los componentes craneano funcionales”, que fue establecido en forma explícita por van der Klaauw.

Como respuesta a este punto, van der Klaauw aseveraba que “A pesar que las partes mencionadas¹ son explicadas como partes funcionales separadas, están aun por definición, unidas en un todo.” (Klaauw, 1945, p. 32) De esta forma, se puede apreciar que la división propuesta por el autor –es decir, la existencia de componentes funcionales- responde a cuestiones metodológicas respecto al objeto de estudio –en este caso el cráneo-, más que a problemas epistemológicos como los planteados en la disputa holismo-reduccionismo. Posteriormente, se podrá apreciar de una forma más clara la visión integrativa del organismo que sostenía van der Klaauw.

¹ Se refería a las distintas unidades funcionales del cráneo.

Curiosamente y a pesar de la importancia de esta teoría, no existen antecedentes de una reconstrucción epistemológica de la misma. Esta reconstrucción resulta de fundamental importancia para poder determinar su grado de coherencia interna, así como también la posibilidad de un testeo experimental de sus hipótesis.

En función de lo expuesto anteriormente, el objetivo del presente trabajo es realizar una reconstrucción mediante un enfoque hipotético-deductivo de la Teoría Craneana Funcional de van der Klaauw y determinar si cumple con los requisitos epistemológicos de una teoría.

ESTRUCTURACIÓN DE LA TEORÍA

La teoría de van der Klaauw está compuesta por un conjunto de hipótesis (hipótesis principal, hipótesis auxiliares e hipótesis derivadas). Por hipótesis principal o fundamental se entiende todo enunciado general que contiene términos teóricos y a partir del cual pueden obtenerse por deducción las hipótesis derivadas y/o consecuencias observacionales. Las hipótesis auxiliares al ser adjuntadas a la hipótesis principal, permiten la extracción de consecuencias testeables que no pueden ser obtenidas directamente sólo de la hipótesis principal. Además, las hipótesis auxiliares presentan la propiedad del testeo empírico independiente. En el caso de esta teoría se plantea un conjunto de hipótesis de alto nivel de generalidad, de las que se deducen otras hipótesis más específicas.

La hipótesis principal de van der Klaauw la constituye el siguiente enunciado:

HP: “El cráneo consiste de un número de partes funcionales relativamente separadas, que difieren en tamaño, posición y agrupamiento” (1945, p. 16; 1948, p. 1). Estas “partes funcionales” constituyen los componentes funcionales.

La primer hipótesis auxiliar podríamos enunciarla de la siguiente forma:

² Cráneos con el cerebro ubicado en posición posterior como por ejemplo en los mamíferos. Los cráneos platibásicos presentan el cerebro ubicado anteriormente, por ejemplo los seláceos (tiburones).

HA₁: En cráneos tropibásicos,² existen un cráneo facial (formado por órbita, cavidad nasal y mandíbula superior), un cráneo cerebral y un dermatocráneo³ (Klaauw, 1945, p. 16).

De la hipótesis principal y de la primer hipótesis auxiliar, el autor deduce la siguiente hipótesis derivada:

HD: El cráneo cerebral consiste de la mayor parte del neurocráneo primordial (menos la región etmoidal) y parte del techo craneano secundario del dermatocráneo (menos el opérculo, mandíbula superior y arcos zigomáticos. (Klaauw, 1945, p. 25).

El autor encuentra algunos problemas con la platibasisidad o tropibasisidad del cráneo, fundamentalmente cuándo considerar a un cráneo plati o tropibásico, por lo tanto introduce una segunda hipótesis auxiliar:

HA₂: “La platibasisidad o tropibasisidad del cráneo puede depender del estado ontogenético” (Klaauw, 1945, p. 17).

La razón de la inclusión de esta hipótesis radica en la existencia de casos en los cuales los cráneos durante las primeras etapas del desarrollo son platibásicos y en etapas posteriores devienen tropibásicos, por ejemplo en los géneros *Amia*, *Lepidosteus* de la clase Actinoptergios (holósteos, teleósteos) y en los teleósteos en general. Este cambio ontogenético reviste un gran interés desde la perspectiva de la biología del desarrollo dados los profundos cambios morfológicos que supone.

La teoría incluye una tercer hipótesis auxiliar a fin de diferenciar los componentes funcionales del cráneo:

HA₃: En el cráneo se pueden distinguir tres tipos de componentes funcionales: a) aquellos con tamaño y forma prácticamente individual; b) componentes cuyo tamaño y forma están influidos por el medio; c) componentes sin tamaño ni forma definidos. (Klaauw, 1948, p. 2).

Como ejemplo del primer tipo señala la cápsula nasal, la órbita, el laberinto y el esqueleto laríngeo. Ejemplos del segundo tipo serían la cápsula cerebral, el esqueleto de las branquias (en peces y en los primeros estadios de anfibios) y

³ Parte del cráneo de origen dérmico.

el opérculo (en peces). Y, finalmente afirma que el tercer tipo de componente no se observa en la realidad, por lo tanto, éstas serían estructuras que pueden ser predichas solamente en nivel teórico, a menos que se consideren los huesos neumáticos y esponjosos como tales.

Debemos destacar aquí la introducción del término teórico “componente funcional”, que no ha sido definido y cuya comprensión es intuitiva. Un “componente funcional” puede ser entendido como un complejo necesario para llevar a cabo una función y el conjunto de unidades morfológicas integradas para la realización de dicha función. Para comprender mejor el significado de “componente funcional” lo definiremos como:

- D₁:** Un elemento **k** compuesto de unidades funcionales **u** perteneciente a un cráneo **c** es un componente funcional con relación a alguna función general **f** en el tiempo **t**, si y sólo si,
- (i) **k** es un conjunto de **u** , y
 - (ii) **k** cumple una función general **f** en **c** en **t**.

quedan así expuestas las relaciones entre estructura, función y el tiempo (o estado ontogenético) en que ocurren dichas relaciones.

Con el fin de integrar el tamaño y la forma con las unidades craneanas funcionales en un todo, postula la cuarta hipótesis auxiliar:

- HA₄:** “La combinación de unidades funcionales en una estructura morfológica global, está determinada por numerosos factores como el tamaño relativo y su forma” (Klaauw, 1945, p. 35).

En esta hipótesis no queda clara la referencia sobre qué se entiende por “unidades funcionales”, siendo evidente su asociación con los componentes funcionales mencionados en la tercer hipótesis auxiliar. Por otro lado, se repite el caso anterior, a saber, se introduce un nuevo término teórico (“unidad funcional”) sin su correspondiente definición. Por lo tanto, proponemos que una “unidad funcional” sea definida como todo elemento que dentro de un componente cumple una función determinada relativamente independiente de las demás estructuras de ese componente. Precisemos semánticamente lo expresado anteriormente de la siguiente manera:

- D₂:** Un elemento **u** de un componente funcional **k** perteneciente a un cráneo **c** es una unidad funcional en relación a alguna estructura morfológica **m** en el tiempo **t**, si y sólo si,

- (i) **u** cumple una función determinada en **k** de **c** en relación a **m** en **t**, y
- (ii) **u** es relativamente independiente de otros **u**.

A modo de ejemplo, el autor menciona una lista de 36 unidades funcionales como cápsula cerebral, laberinto, órbita, cápsula nasal, mandíbulas superior e inferior, mecanismo suspensorio de las mandíbulas superior e inferior, unión de los músculos masticatorios al cráneo cerebral, foramen magnum, etc. (Klaauw, 1945, p. 31), las cuales coincidentemente pueden constituir componentes funcionales. Asimismo, afirma que estas 36 unidades funcionales representan un número provisorio debido a que esta cantidad depende de los objetivos del investigador. Con esto van der Klaauw quiere significar que, si el estudio se centra en los aspectos funcionales de la rama ascendente de la mandíbula, ésta puede constituir una nueva unidad funcional y, por lo tanto, las inserciones musculares de la misma también pueden constituir otra unidad funcional. Evidentemente esto adiciona vaguedad a la teoría y es uno de los puntos que suscitaron mayores críticas por parte de sus opositores. Si el cráneo posee la cantidad de unidades funcionales que estima el investigador, por lógica se hace muy difícil desde el punto de vista metodológico, la comparación de trabajos realizados por distintos investigadores.

Otro aspecto interesante de la teoría es el reconocimiento de la existencia de unidades funcionales menores que pueden asociarse en combinaciones mayores. Por ejemplo, la cápsula cerebral se combina con el esqueleto del laberinto en el cráneo cerebral. Asimismo, la mandíbula superior, la cápsula nasal y la órbita forman parte de una unidad funcional mayor como la del cráneo facial (Klaauw, 1945).

La inclusión de las hipótesis tercera y cuarta concernientes al problema del “tamaño” y “forma” indica su importancia para la teoría. El autor afirma que el tamaño debe ser diferenciado en absoluto y relativo. El tamaño relativo respecto a otras estructuras craneanas vecinas, es esencial para la posición y agrupamiento relativos de los distintos elementos craneanos. Según van der Klaauw (1948), no deben ser descuidadas las relaciones de tamaño absoluto y relativo respecto a otras estructuras como por ejemplo a todo el cráneo, al tamaño de la cabeza y al tamaño corporal. Estas correspondencias podrán apreciarse en los enunciados que se explicitarán más adelante.

Posteriormente el autor enuncia otras hipótesis auxiliares de carácter más integrativo con respecto a otras partes del cuerpo e incluso en conexión

con factores ambientales. De esta manera puede ser enunciada la quinta hipótesis auxiliar para las especies homonéuricas:⁴

HA₅: “En especies homonéuricas, si el cuerpo aumenta de tamaño, el cráneo facial no participa de la reducción relativa de la cápsula cerebral” (Klaauw, 1948, p. 79).

A modo de ejemplo de este enunciado cita la comparación entre el cráneo del tigre (*Felis tigris*) respecto del gato montés (*Felis catus*). Las especies pequeñas (*Felis catus*) presentan un cerebro y cápsula cerebral relativamente grandes, mientras que en las especies grandes (*Felis tigris*) tanto el cerebro como la cápsula cerebral son relativamente pequeños. A pesar de la relación inversa entre el incremento del tamaño corporal respecto al tamaño de la cápsula cerebral, puede apreciarse claramente la estabilidad del esqueleto facial en su conjunto.

En relación con la hipótesis anterior se enuncia la sexta hipótesis auxiliar de la siguiente forma:

HA₆: En especies heteronéuricas,⁵ cuando el peso corporal es el mismo entre animales relacionados o entre animales que poseen el mismo plan morfológico, si poseen un alto coeficiente de encefalización, entonces tendrán una cápsula cerebral mayor y un esqueleto facial menor. (Klaauw, 1948, p. 80).

Un ejemplo de este caso lo constituye la comparación entre el volumen de la cápsula cerebral del género *Pithecanthropus* (actualmente género *Homo*) el cual es pequeño comparado con el hombre moderno (*Homo sapiens*) y grande en comparación con los monos antropoides. Por otro lado, el neurocráneo de *Daubentonia* (Lemuriformes, aye-aye) es grande en relación al esqueleto facial al compararlo con mamíferos de similar tamaño. En estos ejemplos podemos apreciar que el aumento del coeficiente de encefalización se corresponde con una disminución del esqueleto facial.

La séptima y octava hipótesis auxiliares establecen un vínculo importante entre morfología y medio ambiente, es decir, pueden interpretarse como

⁴Término acuñado por Dubois para referirse a especies que poseen el mismo coeficiente de encefalización. Dichas especies generalmente pertenecen al mismo género o familia.

⁵Término generado por Dubois para especies con distinto coeficiente de encefalización.

principios encuadrados actualmente dentro del campo de la ecomorfología. De esta forma, la séptima hipótesis auxiliar puede enunciarse de la siguiente manera:

HA₇: “Si una especie posee hábitos de vida acuáticos y tiene gran tamaño corporal, entonces posee un cráneo de gran tamaño” (Klaauw, 1948, p. 70).

Esta hipótesis está claramente ejemplificada en los cetáceos, el género *Hippopotamus*⁶ y por los Plesiosaurios, grandes reptiles marinos mesozoicos con hábitos de vida estrictamente acuáticos. En estos ejemplos existe una clara relación directa entre los tamaños corporal y craneano, es decir, gran tamaño corporal con gran tamaño craneano. El fundamento de esta relación se vincula con las condiciones semejantes a la de la ingravidez que brinda el medio de vida acuático, que permite soportar un cráneo de grandes dimensiones sin que vaya en detrimento del rendimiento del organismo.

La octava hipótesis auxiliar representa la contrapartida de la anterior:

HA₈: “Si un animal posee hábitos de vida terrestres y tiene un gran cuerpo, entonces tendrá una cabeza y cráneo livianos” (Klaauw, 1948, p. 70).

Esto puede apreciarse en elefantes, los cuales si bien poseen un gran cráneo, éste es pequeño en relación con el cuerpo. El autor asume que para un animal de gran tamaño corporal la posibilidad de tener una cabeza relativamente pequeña constituye una ventaja adaptativa para la exploración activa del medio ambiente. Otros ejemplos en donde puede observarse esta relación es en los cérvidos, las jirafas y los grandes dinosaurios.

A partir del conjunto de hipótesis precedentes van der Klaauw formula los siguientes enunciados respecto al componente cerebral:

E₁: Existe relación entre el tamaño del cerebro y la longitud del cuerpo (Klaauw, 1948, p.116).

E₂: Existe relación entre el tamaño del cerebro y el desarrollo del sistema muscular (Klaauw, 1948, p.116).

E₃: Existe relación entre el tamaño del cerebro y el desarrollo de los órganos de audición, tacto y olfato (Klaauw, 1948, p.116).

⁶ En este caso, a pesar que estos animales pueden alimentarse en tierra firme, pasan la mayor parte del tiempo en el agua.

En estas afirmaciones el autor no especifica claramente qué tipo de relación es la que existe entre el cerebro y la longitud corporal o el desarrollo muscular, esto es, si se trata de una relación directa o inversamente proporcional. Y esto es importante ya que, como fuera citado anteriormente, en *Diplodocus* podemos apreciar una gran longitud corporal y una musculatura muy desarrollada con un cerebro extremadamente pequeño. Y si el tamaño del cerebro se relaciona con el sistema muscular, tampoco queda claro de qué forma se vinculan.

Para el componente ocular el autor formula los siguientes enunciados:

- E₄:** Existe relación entre el tamaño del ojo y la longitud del cuerpo (Klaauw, 1948, p.116).
- E₅:** Existe relación entre el tamaño del ojo y la velocidad de locomoción (Ej.: los animales domésticos tienen ojos más pequeños que los salvajes) (Klaauw, 1948, p.116).
- E₆:** Existe relación entre el tamaño del ojo y la forma de búsqueda de alimento (Klaauw, 1948, p.116).
- E₇:** Existe relación entre el tamaño del ojo y la intensidad de luz del medio (ambientes sin luz = ojos rudimentarios; ambientes con escasa luz = ojos grandes) (Klaauw, 1948, p.118).

Las aseveraciones respecto al componente olfatorio pueden enunciarse del siguiente modo:

- E₈:** La relación topográfica de la cápsula nasal respecto a la cápsula cerebral está determinada por: a) tamaño, posición e inclinación del plano de la fenestra olfatoria; 2) la inclinación de la maxila (mandíbula superior) con respecto a la cápsula cerebral (Klaauw, 1948, p.164).
- E₉:** El tamaño, posición e inclinación del plano de la fenestra olfatoria está conectada con el lugar y la forma según la cual el nervio olfatorio o las fibras olfatorias dejan la cavidad craneana para desde el cerebro entrar a la cavidad nasal (Klaauw, 1948, p. 165).

Respecto al componente oral pueden formularse los siguientes enunciados:

- E₁₀:** El tamaño absoluto de la mandíbula superior y del hocico se relacionan con el tamaño absoluto del cuerpo (Klaauw, 1951, p. 182).
- E₁₁:** El tamaño absoluto de la mandíbula superior y del hocico es grande en animales de cuerpo absolutamente grande (Klaauw, 1951, p. 182).

- E₁₂**: El tamaño de las mandíbulas superior e inferior se relacionan con: a) el desarrollo de los dientes, b) los músculos masticatorios y c) los mecanismos masticatorios. Estos tres factores a su vez se relacionan con: 1) el tamaño del animal, 2) el uso de la mandíbula superior en la alimentación y en el manejo y consumo del alimento y 3) el uso de los dientes como armas (Klaauw, 1951, p. 182-183).
- E₁₃**: No existe proporción entre el tamaño de la mandíbula superior y el tamaño del cráneo cerebral (Klaauw, 1951, p. 186).
- E₁₄**: El tamaño del hocico está determinado por la situación de la órbita (Klaauw, 1951, p. 249).
- E₁₅**: La situación mutua de la mandíbula superior y la cápsula cerebral presenta muchas diferencias en especies estrechamente relacionadas, razas y en distintos estados ontogenéticos de una especie (Klaauw, 1951, p. 253-254).
- E₁₆**: El tamaño de la mandíbula superior está relacionado con el de la mandíbula inferior (Klaauw, 1951, p. 273).
- E₁₇**: En vertebrados superiores la altura de la mandíbula superior está fuertemente relacionada con la presión ejercida durante la masticación, esto es, a mayor presión, mayor altura (Klaauw, 1951, p.294).
- E₁₈**: El perfil del cráneo es influenciado por el tamaño de los caninos (Klaauw, 1951, p. 331-332).

Finalmente, las aseveraciones respecto de las inserciones musculares al cráneo son las siguientes:

- E₁₉**: Los músculos afectan la superficie, el grosor y la estructura del cráneo, en relación con las líneas de tensión en los puntos de inserción (Klaauw, 1952, p. 369).
- E₂₀**: El desarrollo de los músculos del cuello depende del peso de la cabeza y del cráneo (Klaauw, 1952, p.378).

CONCLUSIONES

Tal como se afirmó en la introducción, es evidente que la teoría craneana de van der Klaauw constituye un intento de vincular la anatomía con las adaptaciones al medio ambiente. Esto es, constituye una teoría sobre adaptación ecomorfológica. De la argumentación expuesta puede llegarse a las siguientes conclusiones:

1. No se definen términos teóricos como “unidad funcional” y “componente funcional”. Además, existe vaguedad en dichos términos porque no están claros los límites de su aplicación. Por otra parte, van der Klaauw reconoce que son dos términos diferentes pero los usa como sinónimos. Así, la teoría enumera como “unidades funcionales” a elementos que son considerados como “componentes funcionales”.
2. Las definiciones de los términos teóricos de “unidad funcional” y de “componente funcional” introducidas en el presente trabajo, indican que se tratan de dos entidades diferentes. Esto plantea la necesidad de reestructurar la teoría teniendo en cuenta esta distinción conceptual.
3. Finalmente puede afirmarse que la Teoría Craneana Funcional puede organizarse de un modo hipotético-deductivo teniendo una hipótesis principal, ocho hipótesis auxiliares y veinte enunciados que se derivan de las hipótesis anteriores. De estos veinte enunciados pueden derivarse diversas consecuencias observacionales.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer los comentarios vertidos por el árbitro anónimo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

- HERSHKOVITZ, P. *Living new world monkeys (Platyrrhini)*. Vol.1. Chicago: The University of Chicago Press. 1977.
- KLAAUW, C.J. van der. Cerebral skull and facial skull. A contribution to the knowledge of skull-structure. *Archives Néerlandaises de Zoologie*, 7:16-37, 1945.
- . Size and position of the functional components of the skull. A contribution to the knowledge of the architecture of the skull, based on data in the literature. *Archives Néerlandaises de Zoologie*, 9:1-176, 1948.
- . Size and position of the functional components of the skull. A contribution to the knowledge of the architecture of the skull, based on data in the literature. *Archives Néerlandaises de Zoologie*, 8:177-368, 1951.
- . Size and position of the functional components of the skull. A contribution to the knowledge of the architecture of the skull, based on data in the literature. *Archives Néerlandaises de Zoologie*, 8:369-559, 1952.
- MOSS, M.L; Young, R.W A functional approach to craniology. *Am. J. Phys. Anthropol.*, 18:281-292, 1960.